

USO DE APIS NO FLUXO DE PAGAMENTO

USING APIS IN THE PAYMENT FLOW

José Lucio Ferreira da Silva Junior¹
Rogério Raimundo da Rocha Junior²
Maria Edineuda Teixeira Pinto do Nascimento³

Resumo: Neste artigo descrevemos API (application programming interface, interface de programação de aplicações) como uma interface eficiente que desempenha um papel fundamental no processamento de requisições no contexto de pagamento em tempo hábil, especialmente no cenário dinâmico de transações financeiras. Possibilita a troca de informações e de serviços financeiros de maneira performática. O artigo contribui para uma compreensão mais profunda do tema e destaca a importância das API e seu uso para processar requisições de pagamento. Detalhando suas devidas características e funcionalidades. Ao explorar o conceito de observabilidade, evidenciamos sua relevância na análise de requisições, ressaltando como essa capacidade de monitoramento é essencial para aprimorar continuamente os sistemas financeiros, dessa forma, o trabalho reafirma a relevância das APIs no setor financeiro contemporâneo, não apenas como facilitadoras do processamento de pagamentos, mas também como elementos fundamentais para a evolução e aprimoramento contínuo dos sistemas, impulsionando a eficiência e a segurança nas transações financeiras.

Palavras-chaves: Pagamentos; APIS; Observabilidade

Abstract: In this article, we describe API (Application Programming Interface) as an efficient interface that plays a fundamental role in processing requests in the context of timely payments, especially in the dynamic scenario of financial transactions. It enables the exchange of information and financial services in a performative manner. The article contributes to a deeper understanding of the subject and emphasizes the importance of APIs and their use in processing payment requests, detailing their respective characteristics and functionalities. By exploring the concept of observability, we highlight its relevance in request analysis, underscoring how this monitoring capability is essential for continuously improving financial systems. Thus, the work reaffirms the relevance of APIs in the contemporary financial sector, not only as facilitators of payment processing but also as fundamental elements for the ongoing evolution and refinement of systems, driving efficiency and security in financial transactions

Keywords: Payments; APIs; Observability

¹ Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: josélucioferreira@aluno.fgf.edu.br.

² Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: rogerioraimundo@aluno.fgf.edu.br

³ Orientador do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: edineuda@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONCEITOS DE API

API é a sigla em inglês para *Application Programming Interface*. Em português, significa Interface de Programação de Aplicativo. Em resumo, APIs são rotinas, instruções e padrões de programações que um software estabelece com o intuito de formar uma interface para acessar um aplicativo ou uma plataforma on-line e disponibilizar funcionalidades. (Shyue, 2014)

API é um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre plataformas por meio de uma série de padrões e protocolos, através do uso de APIs, os desenvolvedores têm a capacidade de criar novos softwares e aplicativos que se conectam e interagem com outras plataformas existente, as APIs fornecem uma camada de abstração entre os sistemas, permitindo um desenvolvimento com um padrão comum para o intercâmbio de dados, facilitando a comunicação entre diferentes plataformas e aplicativos, com isso podemos ter uma escalabilidade e uma adaptabilidade para o desenvolvimento de novas funcionalidades sem a necessidade de alterar toda a arquitetura do sistema. As APIs permitem que diferentes sistemas e serviços se conectem e compartilhem informações de forma eficiente, além disso APIs possuem um papel importante no quesito de segurança.

1.2 APIS NO CONTEXTO DOS PAGAMENTOS

As APIs de pagamentos são essenciais e são componentes chaves para integração e facilitação das transações financeiras. Possibilitam a comunicação entre sistemas e aplicativos conectando-os a provedores de serviço de pagamento, instituições financeiras e outros elementos do ecossistema de pagamentos. As API são um componente essencial dos sistemas bancários abertos, permitindo a troca de dados, e o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores

Uma API de pagamento on-line, por exemplo, atua facilitando a comunicação entre uma loja virtual e a ferramenta que transmite os dados do cliente, como nome, CPF e número do cartão de crédito ou débito para comerciantes e bancos. Com essa interface, também é possível emitir um boleto bancário, realizar um pagamento PIX dentre outras formas de pagamento, as APIs de pagamento fornecem funcionalidades para o processamento de transações financeiras,

permitem que os sistemas enviem solicitações de pagamento, recebam confirmações de autorização, realizem operações de liquidação e fornece notificações em tempo real sobre o status das transações.

No cenário em constante evolução das tecnologias financeiras, as empresas buscam maneiras inovadoras de atender às crescentes demandas dos consumidores por serviços financeiros ágeis e personalizados. Nesse contexto, as API têm desempenhado um papel central na capacitação de empresas a oferecer serviços financeiros mais flexíveis e eficazes. A capacidade de processar transações com eficiência é fundamental para o sucesso de uma empresa que trabalha com pagamentos, especialmente no que diz respeito a serviços e operações de pagamento instantâneo. Ao longo deste trabalho, exploraremos informações sobre APIS e a coleta de dados, análise de observabilidade por meio do Elasticsearch, mostrando exemplos de APIS que lidam com altas cargas de trabalho em um tempo mínimo.

1.3 API SUPORTANDO ALTO VOLUME DE REQUISIÇÕES

O sistema financeiro tem um grande volume de solicitações em diversos produtos de mercado que hoje existem, de acordo com projeções da PwC, os volumes globais de pagamentos sem dinheiro devem aumentar mais de 80% de 2020 a 2025, de cerca de 1 trilhão de transações para quase 1,9 trilhão, e quase triplicar até 2030, um grande desafio é receber essas solicitações com um curto período de tempo sem afetar na entrega do mesmo, uma API tem um papel importante nos Sistemas de Pagamento para suportar um alto volume de transações.(PwC, 2022)

2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES DAS APIS DE PAGAMENTO

2.1 COMUNICAÇÃO

As APIs têm diversas características que as tornam fundamentais para o desenvolvimento para o software e integração de sistemas. ela possibilita a integração de um sistema dentro de outro, existem muitas funções dentro de uma API que impactam na experiência do cliente enquanto outras têm foco em melhorar suas operações.

Elas seguem padrões específicos de comunicação, como REST (*Representational State Transfer*) ou SOAP (*Simple Object Access Protocol*), para garantir consistência e

interoperabilidade.(Ali, 2021,p.233-237).

2.2.ABSTRAÇÃO

As APIs fornecem uma camada de abstração que permite que os desenvolvedores acessem funcionalidades de um sistema sem precisar entender os detalhes internos da implementação. Existem processos que são custosos e que nem sempre geram resultados positivos. Por isso, em vez de gastar com o desenvolvimento, ajustes e melhorias dos sistemas, é mais eficiente adotar APIs de empresas terceirizadas, integrando-as ao sistema, assim, direcionar os recursos remanescentes para atividades mais estratégicas. No geral, ao adotar APIs de pagamentos, você reduz custos, minimiza riscos e aproveita a experiência e o suporte de empresas especializadas, permitindo que você se concentre em atividades estratégicas para impulsionar seu negócio.(De Alencar, João Marcelo U. et al., 2022, p. 25-36)

2.3 SEGURANÇA

APIs geralmente incluem mecanismos de autenticação e autorização para garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso aos recursos protegidos. Como estamos falando sobre transações financeiras e dados particulares das pessoas, as APIs de pagamento incorporam medidas de segurança para proteger as transações financeiras e os dados sensíveis dos clientes. Isso inclui recursos como criptografia de dados, a criptografia é necessária para manter os dados das APIs seguros. Por este motivo, alguns certificados precisam ser validados corretamente, Para garantir a segurança, é necessário que os certificados utilizados nas APIs sejam devidamente validados e confiáveis. Certificados digitais, como os certificados SSL/TLS, são utilizados para autenticar a identidade dos servidores e criptografar a comunicação entre os sistemas, autenticação de identidade, tokenização e conformidade com padrões de segurança. (Siriwardena ,2020,p.103-127).

2.4 ESCALABILIDADE

As APIs devem ser projetadas para lidar com um grande número de solicitações e serem escaláveis conforme a demanda aumenta.(Ali, Syed Afraz; ZAFAR, Muhammad Waleed, 2021, p.513).

2.5 MONITORAMENTO E ANÁLISE

APIs muitas vezes incluem recursos para monitoramento de desempenho e análise de uso, permitindo que os desenvolvedores rastreiem o desempenho e identifiquem possíveis melhorias.(Ali, Syed Afraz; ZAFAR, Muhammad Waleed, 2021, p.528).Essas características contribuem para a eficiência, segurança e interoperabilidade de sistemas que se comunicam por meio de APIs. As APIs desempenham um papel crucial na arquitetura de software moderna, permitindo a integração de diferentes serviços e aplicativos.

3 APIS E SUA RELEVÂNCIA NO SETOR FINANCEIRO

As APIs desempenham um papel fundamental na transformação do setor financeiro, permitindo uma comunicação eficiente entre sistemas e possibilitando a oferta de serviços financeiros ágeis e inovadores.

3.1 AGILIDADE E CONVENIÊNCIA NO PROCESSO DE PAGAMENTO

As APIs de pagamento trazem um benefício para que as transações sejam processadas de forma rápida e eficiente. Os pagamentos podem ser autorizados e concluídos em questão de milissegundo. Segundo o blog amasty, "Pagamentos em tempo real/instantâneos estão ganhando popularidade, com um crescimento projetado de 31,1% de 2022 a 2027" (Apud Statista, 2023).

As APIs oferecem escalabilidade e eficiência, permitindo que as instituições financeiras processem um grande volume de transações em tempo real. Isso é particularmente importante em serviços como pagamentos instantâneos, onde a capacidade de lidar com cargas de trabalho substanciais é fundamental para a satisfação do cliente.(Amasty, 2023)

3.2 Melhoria na experiência do usuário

Além de ter um processamento rápido podemos utilizar as apis com uma fácil integração, caso seja o caso de algumas empresas que são intermediadora de pagamentos, onde uma empresa pode facilmente ter um sistema que fica responsável por fazer a ponte com as instituições financeiras, Os consumidores financeiros demandam cada vez mais experiências personalizadas e ágeis. APIs permitem que as instituições financeiras personalizem seus

serviços de acordo com as necessidades dos clientes. Por exemplo, uma instituição financeira pode usar APIs para oferecer uma experiência de usuário personalizada em seu aplicativo móvel, permitindo que os clientes acessem rapidamente informações sobre suas contas e façam transações.(Shohruh, 2023 p.195)

As APIs é um meio de fornecimento de gerenciamento de transações, com funcionalidades como consulta de histórico de transações, geração de relatórios detalhados, acompanhamento do status das transações, Podem fornecer o recurso de notificação em tempo real, possibilitando ao usuário ter acesso ao status imediato da transação, como confirmação, cancelamento ou aguardo da transação. Um conceito do oferecimento desses serviços é o *Banking as a Service* (BaaS), é quando instituições financeiras envolvem a disponibilização de serviços financeiros de instituições bancárias para empresas externas por meio de APIs. Existem empresas que fornecem serviços financeiros sem que os seus clientes precisem ir a bancos, e através de APIs fornecem facilidade para a execução de processos financeiros.(BB Blog, 2023)

3.3 SEGURANÇA E CONFIABILIDADE NAS TRANSAÇÕES

Se preocupar com a segurança dos dados dos clientes e garantir que os valores dos recebimentos sejam repassados ao vendedor do produto ou prestador do serviço, este exemplo é uma forma de como a Apis de pagamentos podem ser utilizadas de uma forma a gerar integração entre empresas.

Permitem que as empresas intermediárias implementem medidas de segurança robustas para proteger os dados dos clientes. Elas podem lidar com a criptografia de dados, a autenticação do usuário e a detecção de fraudes, aliviando as preocupações de segurança dos vendedores.(Tang, Longji; Ouyang, Liubo; Tsai, 2015, p. 2163-2166)

3.4 PROCESSAMENTO DE REQUISIÇÕES E PERFORMANCE

O processamento rápido de transações financeiras é uma necessidade em serviços como pagamentos instantâneos, por exemplo, o sistema "PIX" no Brasil, de acordo com o manual do PIX, o limite máximo de tempo para um PIX enviado para o canal primário de transmissão de mensagens do Sistema de Pagamentos Instantâneo (SPI) é de 40 segundos (Banco Central do

Brasil, 2023, p. 8).

De acordo com uma análise feita pela consultoria EY, divulgada pela coluna Painel S.A., do jornal Folha de São Paulo, é esperado que o crescimento das transações e volume continuem crescendo, podendo chegar a 36% do PIB brasileiro em 2024. (Junior. 2022)

A capacidade de autorizar e liquidar transações em tempo real é vital para a satisfação do cliente. Atrasos podem resultar em rejeição de pagamento. Quando se há tempo maior em uma requisição por informação ou pagamento em um sistema há pontos negativos na experiência do usuário. Tem-se na pesquisa de Brutlag (2009) informações de experiências onde o aumento da latência da pesquisa na Web de 100 para 400 ms resultou em uma redução no número diário de pesquisas por usuário em 0,2% a 0,6%. Além disso, observa-se que os usuários realizam menos pesquisas à medida que aumenta o tempo de exposição. Para atrasos mais significativos, a perda de pesquisas persiste por um período mesmo após a latência retornar aos níveis anteriores. Analogamente às experiências que destacam a influência da latência na atividade de pesquisa na Web, podemos relacionar esses insights ao domínio do processamento de pagamentos. Aumentos na latência, como a demora em processar as requisições, têm implicações semelhantes. Da mesma forma que a latência na pesquisa reduz o número de consultas por usuário, a demora em requisições de pagamentos em uma API pode resultar em uma diminuição na efetividade das transações. (Brutlag, 2009)

A performance no processamento de requisições desempenha um papel importante no setor financeiro, o crescente avanço tecnológico tem transformado significativamente o cenário financeiro, impulsionando a demanda por sistemas de pagamento mais ágeis e eficazes.

4.METODOLOGIA

4.1 DESCRIÇÃO

Na análise feita, foi selecionada a empresa “X”, uma startup que oferece serviços financeiros por meio de uma API. Ideal para pagamentos instantâneos como PIX, cobrança de boletos, pagamentos de serviços públicos e impostos, saldo e extrato online, onboarding digital e cartão pré-pago em uma experiência white-label e muito mais.

A empresa selecionada trabalha com o “PIX” onde precisa de um tempo curto para processar os pagamentos. Visto que a empresa recebe um alto volume de requisições, a API tem que ter uma boa performance para suportar o grande volume de requisições por segundos.

O estudo tem como objetivo compreender como uma API é uma ferramenta importante para processar transações financeiras. Vamos analisar a quantidade de requisições que é feito para a API desta empresa, durante um período de tempo mostrando assim que uma API é capaz de suportar volumes substanciais de transações em curtos períodos de tempo. Isso é particularmente importante, uma vez que a Empresa X recebe um alto volume de requisições e é fundamental para seu sucesso manter uma boa performance.

4.2. INTEGRAÇÃO DE CLIENTES

A Empresa X integra os seus clientes em sua API com o tipo de autenticação Basic Auth, onde é informado credenciais privadas, no formato base64, para o cliente em questão, onde ele pode está inserindo no cabeçalho de cada requisição, para a conexão com o método específico.

Um grande desafio da empresa é receber uma quantidade considerável de requisição em sua API sem prejudicar a resposta para o cliente.

Para obter ganho de performance algumas estratégias foram utilizadas, como segregação de responsabilidades com Apis em .net 6, implementação de Redis(Cache) nas consultas realizada durante execução da requisição, utiliza MongoDB para armazenar os inputs e outputs das requisições, para não sobrecarregar o SQL Server e para ser usado como Log.

4.3 COLETA DE DADOS

A coleta de dados para o estudo de caso foi realizada com a colaboração de uma empresa, que compartilhou informações sobre a utilização da API REST em seu sistema de pagamentos. Essa coleta de dados teve como base um mecanismo de observabilidade, o Elasticsearch, que é uma plataforma de análise de dados e busca distribuída. O foco da observação estava na análise do desempenho da API REST em relação às transações de pagamento do serviço "Pix" fornecido pela empresa, abrangendo um período de 1 mês.(ELASTICSEARCH,2018). A coleta de dados incluiu os seguintes aspectos:

I.Quantidade de Requisições: O número total de requisições feitas à API REST durante o período de 1 mês. Isso oferece insights sobre a carga de trabalho imposta à API.

II.Quantidade de Sucessos ("*True*"): O número de requisições que resultaram em sucesso, ou seja, foram processadas com êxito sem erros. Isso é importante para avaliar o desempenho geral da API em relação às transações "Pix".

III.Quantidade de Falhas ("*False*"): O número de requisições que resultaram em falha ou erro. Essas falhas podem ser de diferentes tipos e podem ser analisadas para identificar problemas ou áreas de melhoria na API.

IV.Quantidade de Erros Genéricos: A contagem de erros genéricos ou não especificados. Isso pode ser valioso para identificar problemas que não se encaixam em categorias específicas de falha.

Esses dados fornecem uma visão abrangente do desempenho da API REST no processamento de transações "Pix" durante o período de um mês. Eles podem ser usados para avaliar a confiabilidade, eficiência e escalabilidade da API, bem como identificar possíveis áreas de aprimoramento no sistema de pagamentos.

5 ESTUDO DE CASO

5.1 OBSERVABILIDADE COM ELASTICSEARCH

O setor financeiro é um ambiente dinâmico e altamente regulamentado, onde a observabilidade desempenha um papel fundamental na manutenção da integridade, segurança e eficiência das operações. A observabilidade se refere à capacidade de monitorar sistemas complexos e entender seu comportamento interno por meio de métricas, registros e rastreamento. No contexto financeiro, a observabilidade é fundamental para identificar problemas e otimizar o desempenho. (Aué, J., Aniche, M., Lobbezoo, M., & van Deursen, A..2018)

Os dados foram coletados por meio do mecanismo de observabilidade da "Empresa X",

que se baseia no Elasticsearch. O Elasticsearch foi escolhido pela "Empresa X" devido à sua capacidade de coletar, indexar e analisar dados em tempo real. É uma plataforma de análise de dados e busca RESTful distribuída, que é usada para monitorar em tempo real o desempenho da API REST. Os dados foram extraídos, indexados e analisados a partir do Elasticsearch. A coleta de dados abrangeu um período contínuo de um mês. Durante esse mês, os dados foram registrados e armazenados em intervalos de tempo regulares para permitir uma análise precisa e abrangente (B. V. Elasticsearch, 2018)

O uso de ferramentas como o Elasticsearch facilita a coleta e análise de dados, fornecendo informações valiosas para a tomada de decisões e o monitoramento contínuo. A "Empresa X" criou painéis personalizados no Kibana, uma ferramenta de visualização de dados frequentemente usada em conjunto com o Elasticsearch. Esses painéis exibem gráficos e métricas relevantes em tempo real, permitindo que a equipe de operações monitore a atividade da API, o volume de requisições e o tempo de resposta.

Figura 1 - Fluxograma do processo de coleta para o elasticSearch

Fonte: O autor, 2023.

A observabilidade contínua permitiu que a "Empresa X" identificasse rapidamente problemas de desempenho ou falhas no sistema. A equipe de operações pode acessar registros detalhados e métricas em tempo real para diagnosticar e resolver problemas de maneira eficaz.

5.2 EXEMPLOS REAIS DOS RESULTADOS DA OBSERVABILIDADE.

A empresa selecionada forneceu exemplo de observabilidade sobre a utilização da API Rest em seu sistema de pagamentos, o mecanismo utilizado para observabilidade é o Elasticsearch é um mecanismo de análise de dados e busca RESTful distribuído, onde mostra a quantidade de requisições, quantidades de sucesso “True” ou “False”, quantidade de erros genéricos, A análise dos dados foram feitos no período de 1 mês, a API que analisamos é para o processamento de pagamento PIX.

Figura 2 - Análise das requisições de pagamento PIX no Elasticsearch da empresa X

Fonte: Elasticsearch, 2023.

Dessas figuras temos alguns pontos que são de suma importância ou os mais observados, onde temos:

Tabela 1 - Relação de categoria das requisições x Quantidade de requisições

Categoria das requisições	Quantidade de requisições
Acima de 1 segundo	77.408
Acima de 5 segundo	1.015
Acima de 15 segundos	36

Acima de 30 segundos	1
----------------------	---

Fonte: O autor, 2023.

Figura 3. Análise do tempo versus sua categoria

Fonte: O autor, 2023

5.2.1 QUANTIDADE DE REQUISIÇÃO ACIMA DE 1 SEGUNDO

Este ponto destaca a proporção de requisições que ultrapassam o limite de 1 segundo para processamento. Uma alta quantidade pode indicar possíveis gargalos ou lentidão na execução das transações. Entretanto ainda é aceitável visto que temos tempo para o processamento dos restantes da requisição.

5.2.2 QUANTIDADE DE REQUISIÇÃO ACIMA DE 5 SEGUNDO

Nesse campo, já são valores que podem ocorrer normalmente, mas dependendo da quantidade de requisição terá que ser feito uma avaliação em questão de logs. Requisições que ultrapassam 5 segundos podem indicar problemas mais sérios no processamento,

potencialmente impactando negativamente a usabilidade e a satisfação do cliente. Esta métrica destaca situações que exigem uma atenção imediata, pois podem resultar em atrasos significativos para o usuário em questão.

5.2.3 QUANTIDADE REQUISIÇÃO ACIMA DE 30 OU 15 SEGUNDOS

Nesse cenário de requisição acima desse período, é considerado alerta crítico, requisições cujo tempo de processamento ultrapassa os limites de 15 ou 30 segundos sinalizam potenciais cenários críticos que têm o potencial de ocasionar falhas substanciais no sistema. Esses casos demandam uma investigação aprofundada com o intuito de identificar e corrigir as raízes subjacentes dos problemas detectados. A solução dessas questões é de vital importância para assegurar a confiabilidade e a estabilidade contínuas no contexto do processamento de pagamentos PIX. é válido averiguar de forma minuciosa o que pode estar ocorrendo para entender o motivo desse tempo acima de 30 segundos.

Dessa maneira, com ajuda desta aplicação é possível manter a vida útil de uma API como um todo.

5.3 RESULTADOS

Os resultados revelam que a API da "Empresa X" manteve uma performance notável durante o período de um mês de observação. O limite de processamento do PIX tem que ser de 40 segundos.

Na figura 4 vemos o ciclo de liquidação de um PIX fornecido pelo Banco Central do Brasil. Manual de Tempos do PIX, a empresa selecionada de acordo com as descrições da figura é um PSP pagador, onde recebe requisições do pagador. O tempo total do processamento do PIX tem que ser em média 40 segundos, então o processamento do recebimento das requisições tem que mostrar um tempo viável para contemplar também os outros processos do ciclo de liquidação.

Figura 4. Ciclo de liquidação de um PIX

Fonte: Banco Central do Brasil. Manual de Tempos do Pix, 2023

A análise dos dados coletados evidenciam a capacidade da empresa em lidar com eficácia com o alto volume de requisições, mesmo que tenha um grande volume de transações em curtos intervalos de tempo, manteve um desempenho excepcional com a maioria das transações sendo concluídas em milissegundos minimizando a ocorrência de rejeição de transação. (Banco Central do Brasil, 2023, p. 8)

5.4 LIMITAÇÕES

Este estudo de caso sobre a análise de desempenho da "Empresa X" no setor de tecnologia financeira enfrenta limitações que impactam a amplitude e a divulgação dos resultados da pesquisa, tivemos que manter a confidencialidade dos dados da empresa em questão, a "Empresa X". Devido a acordos de confidencialidade estabelecidos com a empresa e para proteger informações sensíveis, o nome da organização e detalhes específicos não podem ser divulgados publicamente. Isso afeta a capacidade de contextualizar a pesquisa com dados específicos da organização e pode dificultar a validação externa.

Limitação para criação da tese é conseguir replicar de fato a usabilidade dessa aplicação, pois mesmo sendo feito uma API nova, os teste não seria tão preciso quanto dados reais que foram fornecidos, pois precisaria de muitas requisições ao mesmo tempo para conseguir simular como ocorre usando esse tipo de aplicação

Antes de iniciar a coleta de dados e a análise, buscamos a aprovação e consentimento da administração da "Empresa X". Reconhecendo a natureza sensível dos dados e informações que seriam analisados, estabelecemos um processo claro para obter a autorização formal da empresa.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse documento foi apresentando uma interface de programação de aplicação e sua usabilidade no mundo de pagamentos financeiros, levando em consideração seus pontos positivos e negativos, API REST dentro desse mundo se encaixa muito bem, já que sistema de pagamento contém requisitos, como segurança da aplicação e para seus usuários, exige uma aplicação robusta que suporte a quantidade de demandas, em que o cliente utiliza e já de imediato já tenha sua resposta de volta em questão segundos ou menos, então um sistema robusto, seguro e rápido, conquista rapidamente o mercado e vimos que a API Rest se adequa muito bem nesses quesitos. Vimos que uma API é uma ferramenta certa para o processamento de requisições em tempo hábil mesmo recebendo um grande volume de requisições. A mesma possui características que asseguram o processamento de pagamento, sendo algo escalável, performático e duradouro.

REFERÊNCIAS

ALI, S. A.; ZAFAR, M. W. API Gateway Architecture Explained. *International Journal of Computer Science and Technology*, v. 5, n. 1, p. 506-546, 2021.

AMASTY. The Future of Payments in E-commerce: Innovations and Trends Shaping the Industry. *AmastyBlog*, 2023. Disponível em: <https://amasty.com/blog/the-future-of-payments-in-e-commerce-innovations-and-trends-shaping-the-industry/>. Acesso em: 15 nov. 2023.

AUÉ, J.; ANICHE, M.; LOBBEZOO, M.; VAN DEURSEN, A. An exploratory study on faults in web API integration in a large-scale payment company. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING: SOFTWARE ENGINEERING IN PRACTICE*, 40., 2018, Proceedings... p. 13-22.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Manual de Tempos do Pix - Versão 5.0. 2023. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/pix/Regulamento_Pix/versoes_futuras/IX_ManualdeTemposdoPix-versao5-0.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.

BANCO CENTRAL. PIX. 2020. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix>. Acesso em: 15 nov. 2023.

BB BLOG. O que é Banking as a Service (BaaS)? Banco do Brasil, 2023. Disponível em: https://blog.bb.com.br/o-que-e-banking-as-a-service-baas/?utm_source=portal-developers&utm_medium=carrossel. Acesso em: 15 nov. 2023.

BRUTLAG, J. Speed matters for Google web search. 2009.

DE ALENCAR, J. M. U. et al. Comparação de Desempenho entre Soluções de Interoperabilidade. In: *WORKSHOP DE COMPUTAÇÃO APLICADA EM GOVERNO ELETRÔNICO*, 10., 2022, Anais... p. 25-36.

ELASTICSEARCH, B. V. Elasticsearch. *Software*, v. 6, n. 1, 2018.

PWC. Payments in 2025: The future of the financial services industry. 2022. Disponível em: <https://www.pwc.com/gx/en/industries/financial-services/publications/financial-services-in-2025/payments-in-2025.html>. Acesso em: 01 nov. 2023.

ISTO É DINHEIRO. Pix: transações podem equivaler a 36% do PIB em 2024. 2023. Disponível em: <https://www.istoedinheiro.com.br/pix-transacoes-podem-equivaler-a-36-do-pib-em-2024/>. Acesso em: 10 nov. 2023.

SIRIWARDENA, P.; SIRIWARDENA, P. Edge security with an API gateway. In: *Advanced API Security: OAuth 2.0 and Beyond*, 2020, p. 103-127.

TANG, L.; OUYANG, L.; TSAI, W. T. Multi-factor web API security for securing Mobile Cloud. In: *INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS AND KNOWLEDGE DISCOVERY (FSKD)*, 12., 2015, Proceedings... p. 2163-2168.

JUNIOR, T. G. Y. G.; JUNIOR, O. G. G. Implementação do Pix e expectativas do mercado. *Revista Brasileira de Ciências Econômicas e Negócios*, v. 1, n. 1, p. 1-39, 2022.